

Vebsayt: <http://2ndsun.uz/index.php/yt>

O‘TKIR HOSHIMOVNING “IKKI ESHIK ORASIDA” ROMANIDA IJTIMOY MUAMMOLARNING TALQINI

Aglamov.T.X

Teacher of the Department of Uzbek and Russian Languages Pedagogical Institute of the Bukhara State University

INFO:

Qabul qilindi: 27.03.2022
Ko‘rib chiqildi: 28.03.2022
Chop etildi: 31.03.2022

Kalit so‘zlar: roman,
psixologik, xarakter, ijod,
personaj, ijtimoiy-
ma’naviy

ANNOTATSIYA

Ushbu maqola zamonaviy o‘zbek adabiyotining mashhur asarlaridan biri O‘tkir Hoshimovning “Ikki eshik orasi” romani qahramonlari haqida, asosan ayol aborazining tasvirining berilishi yuzasidan fikr yuritiladi.

Copyright © 2022. [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

O‘zbek xalq taqdiri yozuvchisi, Respublika Davlat mukofoti laureati O‘tkir Hoshimov adabiyotga 60-yillarda kirib kelgan avlod vakillaridan biridir. U ko‘plab qiziqarli, o‘ziga xos hikoyalar, qissalar va romanlar muallifi. O‘. Hoshimov iste’dodli publitsist hamdir. Uning zamonamizning dolzarb masalalariga bag‘ishlangan maqolalari ijtimoiy-madaniy hayotimizda e’tiborga sazovordir.

O‘tkir Hoshimov ijodida o‘quvchilarni maftun etgan badiiy jozibaga bag‘ishlagan ikki muhim xususiyat bor edi. Ulardan biri yozuvchining badiiy ijodni ibtidoiy targ‘ibot quroliga aylantirmasligi, davrning dolzarb vazifalari haqida shior va nidolar aytmasligi edi. Aksincha, u aksariyat asarlarida muhim umuminsoniy muammolarni badiiy yoritishga intiladi. Uning nasrida yo‘qolib borayotgan insoniy qadriyatlar yetakchi o‘rinni egallaydi.

Muallif o‘tkir ijtimoiy muammolarni talqin qilish bilan birga ko‘p hollarda personajlar ichki dunyosida kechayotgan juda nozik psixologik jarayonlarni mahorat bilan tasvirlaydi. Bu

tendentsiya O‘. Hoshimovning “Ikki eshik orasi” romanida yaqqol namoyon bo‘ladi. U bilan yozuvchining ijodiy yo‘lida etuklik bosqichi boshlanadi. U kitobxonlar tomonidan ham iliq kutib olindi. Roman olqishlarga sazovor bo‘ldi.

Ushbu roman 1986 yilning eng yaxshi asarlaridan biri bo‘lib, Respublika Davlat mukofoti bilan taqdirlangan.

“Ikki eshik orasi” romani o‘z davrining muhim masalalariga bag‘ishlangan.

Bu roman adabiyotning bitmas-tuganmas durdonalaridan biridir. O‘tkir Hoshimov 20-asr o‘zbek adabiyoti taraqqiyotida, aniqrog‘i nasrida munosib o‘rin tutadi. Uni so‘z san‘atining azaliy muammosi – shaxsiyat topishmoqlari, o‘tkinchi xayollarga berilmaslik, ijtimoiy adolat tuyg‘usi qiziqtiradi. Hozirgi o‘zbek adabiyotida yozuvchiga “nasrdagi shoir”, yetuk asarlarga “nasrdagi qo‘shiq” atamasi qo‘llanadi. “Ikki eshik orasi” yirik ijtimoiy-ma‘naviy romandir. Kitobda ko‘p yillar davomida sodir bo‘lgan voqealar va ko‘plab odamlarning hayotidagi turli qiynchiliklar yoritilgan.

Romanning dastlabki to‘qnashuvi fashizmga qarshi urush o‘zbek qishlog‘i hayotiga, urush va odamlarga, odamlar taqdiriga katta ta‘sir ko‘rsatdi. Muallif Ikkinchi jahon urushi xalqimiz uchun sinovga aylangani, bu urushda o‘zbeklarga xos noyob fazilatlar favqulodda kuch bilan namoyon bo‘lganini alohida ilhom bilan yozadi. Romanning bosh qahramonlari Ikkinchi jahon urushi og‘irini o‘z yelkasida ko‘targan va uni mardonavor mag‘lub etgan insonlardir. Xususan, Orif oqsoqol, Xusan duma, Komil-tabib, Kimsan, “Qora xola” obrazlarida Robiya o‘zbek xalqining urush yillarida ko‘rsatgan fidoyiligining badiiy timsolini topgan.

Asarning boshida muallif quyidagi so‘zlarni qo‘shadi:

“Tilimda aylanayotgan yana bir fikrni aytishim kerak. Bu kitobda boshqa biror narsa bormi, degan savol tug‘ilishi mumkin. Birinchidan, hayot bayram emas, urush esa o‘yin emas. Urush askarlarning ruhini xandaqlarda kuydiribgina qolmay, minglab kilometr uzoqlikdagi odamlarni ham sinovdan o‘tkazdi. Og‘ir damlarda iymon-e‘tiqodini, insoniyligini saqlab qolgan ota-ona, aka-uka va opa-singillarimizning hayot yo‘llari bugun biz uchun ibrat bo‘lgani naqadar ajoyib!”

Minglab chaqirim uzoqlikda yashaganlarning aksariyati ayollar va keksalar edi. Darhaqiqat, har bir qahramon taqdiri tahlili kitob, Robiya, Ra‘no, Lazakat, Fotima va Zuhra, Bashorat...

Dunyo bo‘ylab adabiy asarlar va “Ikki eshik orasi”da bir qancha jasur ayollar ishtirok etadi. Misol uchun, ko‘p jihatdan bir-biriga o‘xshash Zebi, Bashorat va Robiya. Muallif ijtimoiy muhit talabi tufayli erkaklar bilan teng mehnat qilishga majbur bo‘lgan ayollarning fojiali taqdirini ochib beradi. Ular traktor haydab, tunu kun dalada dam olishmaydi. Ayollar o‘zlari katta mas‘uliyatni o‘z zimmalariga oladilar va buning natijasida Bashoratning shaxsiy hayoti tubdan o‘zgaradi. Fojiali onalardan biri, albatta, urush eri va yolg‘iz qizidan ayrilgan Bashoratdir.

Ra‘no umrining qolgan qismini azob-uqubat, pushaymon va sabr-toqatini yengib, sog‘inch bilan o‘tkazgan ayol edi. Ushbu kitobni o‘qigan o‘quvchi o‘zi bilmagan holda bu qahramonlar birga yig‘laydi va kechinmalarini his qila oladi.

“Shomurod kelganidan keyin Umarni butunlay unutishga harakat qildim. Unutdim desam nega yana yo‘limda paydo bo‘ldi? Men ahmoqman, bolali noinsof ayolman, nega uning kulib turgan ko‘zlariga yana kuldum! Bir paytlar meni Shomurod bilan bog‘lagan rishtalar uzilishini bilardim va shuni xohlardim. U uzildi, lekin tugun qoldi. Bolam, emizikli bolam Shomurodda qoldi!”

Ushbu tadqiqotning maqsadi menopauzaning davomiyligi va menopauzaning boshlanish yoshi va postmenopozal ayollarda suyak mineral zichligi (BMD) farqlari o‘rtasida bog‘liqlik mavjudligini

aniqlash edi.¹

Utkir Xashimov ijodida "ikki eshik orasi" romani alohida o'rin tutadi. Yozuvchi nafaqat bugungi kunning dolzarb ijtimoiy masalalari, balki abadiy axloqiy muammolar bilan ham shug'ullanadi. Jumladan, "ikki eshik orasi" deb atash orqali yozuvchi insonning tug'ilishdan to o'lingacha yurgan yo'lini anglatadi.²

Maqolada O'zbekistonda turizmning barqaror rivojlanishini ta'minlashda davlatning roli ko'rib chiqilgan. Iqtisodiyotning innovatsion rivojlanishi sharoitida turizmning barqaror rivojlanishi iqtisodiy integratsiya va xalqaro munosabatlarning tizimli takomillashuvi natijasida yuzaga keladi. Iqtisodiyotning innovatsion rivojlanishi bilan turizmning milliy iqtisodiyotdagi o'rni va nufuzi ortib bormoqda. Turizm iqtisodiyotning eng daromadli sohalaridan biridir.³

Bugungi kunda o'zbek terminologiyasining boyligi, asosan, boshqa tillardan foydalanish va so'z hosil qilish bilan bog'liq bo'lmoqda. Muayyan terminologik tizimning muayyan sohadagi barqarorligini belgilovchi asosiy omil uning muntazamligidir.⁴

Kommunikativ usul ta'limning yakuniy maqsadi sifatida lingvistik, nutq, mavzu, ijtimoiy-madaniy, ma'rifiy va kompensatsion kompetentsiyalardan iborat kommunikativ kompetentsiyani shakllantirishni o'z ichiga oladi.⁵

Maqolada maktabda kompyuter grafikasini o'qitishning asosiy maqsadi o'quvchilarga chizmachilik va muhandislik grafikasi fanlarida bajariladigan chizma, diagramma va sxemalar kabi grafik axborotlarni kompyuterda chizish tartibi va qoidalarini o'rgatishdan iborat.⁶

Ushbu maqola Somerset Maughamning "kitob sumkasi" hikoyasini o'rganishga bag'ishlangan. Bu asosan axloqiy va axloqsiz masalalarni tahlil qilishga qaratilgan bo'lib, bu masalani ta'kidlaydi qarindoshlar va uning halokatli natijalari.⁷

Maqolada Kristofer Marlou tomonidan "Buyuk Tamburlayn" dagi haqiqiy faktlar va tasavvurlarning o'zaro bog'liqligi ko'rib chiqilgan.⁸

Sinonimlar grekcha syn "birgalikda" + onoma "nom" so'zlarining birikuvidan hosil bo'lib, nutq ta'sirchanligini oshirish, fikrni aniqroq, jonli, mantiqiy va xilma-xil ifodalashning muhim vositasi

¹ Najmutdinova, D. K., Nurmukhamedova, L. S., Alieva, D. A., Maksudova, D. S., & Nosirova, Z. A. (2016). Study of the effects of the age at menopause and duration of menopause on bone mineral density in postmenopausal women in Uzbekistan. *International Journal of Biomedicine*, 6(1), 38-40.

² Turaeva, K., & Zarinabonu, A. (2022). Interpretation Of Woman Image in Modern Uzbek Literature (Based on Utkir Khashimov's Book "Between Two Doors"). *Eurasian Research Bulletin*, 4, 42-44.

³ Abdullaevna, A. A., & Kizi, K. D. R. (2020). Role of the state in ensuring sustainable development of tourism. *European science*, (1 (50)).

⁴ Bakhtiyorovna, N. M., & Zoirovna, N. I. Terms and Terminology in the Uzbek and English Languages. *International Journal on Integrated Education*, 3(1), 173-176.

⁵ Абдуллаева, Л. С., Самадова, С. А., & Махмурова, М. (2014). Современные методы преподавания иностранных языков. Коммуникативный метод. *Наука. Мысль: электронный периодический журнал*, (6), 73-76.

⁶ Ruzimurodova, Z., & Mamatov, D. K. (2021). PECULIARITIES OF THE USE OF COMPUTER TECHNOLOGIES IN TEACHING ENGINEERING GRAPHICS. *World Bulletin of Social Sciences*, 4(11), 136-140.

⁷ Pulatova, S. (2021). SUPERIORITY OF MORAL IDEAS AND FATAL RESULTS OF IMMORALITY IN THE SHORT STORY OF SOMERSET MAUGHAM "THE BOOK BAG". *Збірник наукових праць ЛОГОΣ*.

⁸ Temirovna, M. P. (2021). THE CORRELATION OF HISTORICAL TRUTH AND IMAGINATION IN CHRISTOPHER MARLOWE'S TRAGEDY "TAMBURLAINE THE GREAT". *Web of Scientist: International Scientific Research Journal*, 2(12), 455-457.

hisoblanadi.⁹

So'zning semantik hajmi, til korpusi va o'zbek tili korpusini yaratish tabiati ushbu maqola tahlili ostida. Semasiologik tadqiqotlar uchun prinsipial ahamiyatga ega bo'lgan bu masala tilshunoslikda turlicha talqin qilingan.¹⁰

Ushbu maqola bugungi kunda bozor iqtisodiyotida kichik biznes va biznesning asosiy o'rnini qamrab oladi. Shu jumladan, kichik biznes va biznesning rivojlanishi va huquqiy asoslari ilmiy tahlil qilinib, ayni paytda kichik biznes va biznesni moliyaviy qo'llab-quvvatlash, ikkinchisiga o'zgartirishlar kiritiladi va milliy qonunchilikning ushbu sohasiga oid qoidalar qo'shiladi.¹¹

Milliy iqtisodiyotda, bir qator xorijiy mamlakatlarning iqtisodiy tizimlarida bo'lgani kabi, davlat-xususiy sheriklik (PPP) tushunchasi faol amalga oshirilmoqda.¹²

Ushbu maqolada bugungi tobora globallashib borayotgan dunyoda gender tengligining ijtimoiy-falsafiy ahamiyati muhokama qilinadi. Shu bilan birga, har tomonlama jadal rivojlanayotgan O'zbekistonda xotin-qizlarning huquqiy erkinliklari, ularning qonuniy manfaatlarini himoya qilish, jamiyatdagi ayollarning ijtimoiy munosabatlari va jamiyat taraqqiyoti, ijtimoiy birdamlik, oila, urf-odatlar, madaniyat, xalqaro va sivilizatsiyalararo munosabatlar, din, mehnat va jamoat tashkilotlarini tashkil etish katta ahamiyatga ega.¹³

Farzandining erta xiyonatidan keyin har bir kitobxonda sevgiga nisbatan nafrat paydo bo'lishi aniq. Dunyoning eng buyuk yozuvchilaridan biri Jorj Sand shunday deydi: "Har bir inson oshiqqa ehtiyoj sezadi, bu esa uni qayg'u cho'qqilariga olib chiqadi". Menimcha, sevgi sadoqatdir. Xiyonatga olib keladigan har qanday vaziyat his-tuyg'ularning zaifligini tasdiqlaydi. Erta xiyonat qilgan Shomurod, Umar va uning o'g'li taqdir uni shunday jazoladiki, o'g'li uzoq yillar o'g'li Muzaffardan uzoqda yashadi, ikkinchi farzandi Nasibani sevmadi. Buni kitobdagi quyidagi so'zlardan bilamiz. "Muzaffar direktor oldida xijolat bo'lib qoldi, deb o'yladim. O'z farzandim mendan - onasidan uyaldi.

Keyin... Qochib ketish uchun polni tepdi. O'g'limning ko'zlarida men g'azab emas, nafrat emas, qandaydir boshqa ifodani ko'rdim. Nazarimda, bu begonalik hissi edi. Biz ham Ra'noga qaray olmaymiz, u zamon talabiga ko'ra to'g'ri deb bilgan tanlovni qildi.

Robiya, bir so'z bilan aytganda, taqdir qurboni. Taqdirning shafqatsiz girdobidan dadil o'tib, mehrini yo'qotgan samarqandlik qiz onasidan, ko'p o'tmay otasidan ham ayrilib qoldi. Uning hayotiga nazar tashlab, Robiyani fidoyilik timsoli deyishni o'rinli deb bildim. Taqdir taqozosi bilan turmushga chiqqan bo'lsa-da, Kimsanni uzoq yillar kutdi. Robiya va onaxon Kimsanni o'zbek nomiga munosib insonlar deb eslayman. Umar va Ra'no bir-birlariga munosib yaratilgan, Umar esa bu ayol tufayli mavqeini yo'qotgan, Ra'no esa ahdga xiyonat qilgani uchun zolim er qo'lida yashagan. Shomurod esa urush jarohatlarini tanasida, ruhida ko'targan yagona tirik qahramondir.

⁹ Mirxanova, G. R. (2021). EMERGENCE AND STAGE OF DEVELOPMENT OF FIRST SYNONYM DICTIONARIES. *Scientific reports of Bukhara State University*, 5(2), 96-105.

¹⁰ Bahodirovna, A. D. Semantic Labeling of Language Units. *International Journal on Integrated Education*, 3(1), 177-179.

¹¹ Tolibjonovich, Madumarov T., and Gulomjonov O. R. Ogli. "Lombard Microcredit Organization Its Concept and Its Importance Today." *JournalNX*, vol. 6, no. 10, 2020, pp. 109-111.

¹² Madumarov Talatbek Tolibjonovich, & Gulomjonov Odiljon Rahimjon o'g'li. (2021). PREREQUISITES FOR THE DEVELOPMENT OF A LEASING MECHANISM IN PUBLIC - PRIVATE PARTNERSHIP. *International Engineering Journal For Research & Development*, 6(SP), 5. <https://doi.org/10.17605/OSF.IO/7MXR3>

¹³ Фуломжонов, О. Р. Ў. (2021). ЖАМИЯТ ТАРАҚҚИЁТИНИНГ ЯНГИ БОСҚИЧИДА ГЕНДЕР ТЕНГЛИКНИ ТАЪМИНЛАШНИНГ ИЖТИМОИЙ АҲАМИЯТИ. *Scientific progress*, 1(4).

Umuman olganda, kitobning bosh qahramonlarining har biri o'ziga xos kontrastni beradi. O'tkir Hoshimov asarlari o'zbekona nafosatga to'la, tarbiyaviy kuchga ega.

FOYDALANGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. Najmutdinova, D. K., Nurmukhamedova, L. S., Alieva, D. A., Maksudova, D. S., & Nosirova, Z. A. (2016). Study of the effects of the age at menopause and duration of menopause on bone mineral density in postmenopausal women in Uzbekistan. *International Journal of Biomedicine*, 6(1), 38-40.
2. Turaeva, K., & Zarinabonu, A. (2022). Interpretation Of Woman Image in Modern Uzbek Literature (Based on Utkir Khashimov's Book "Between Two Doors"). *Eurasian Research Bulletin*, 4, 42-44.
3. Abdullaevna, A. A., & Kizi, K. D. R. (2020). Role of the state in ensuring sustainable development of tourism. *European science*, (1 (50)).
4. Bakhtiyorovna, N. M., & Zoirovna, N. I. Terms and Terminology in the Uzbek and English Languages. *International Journal on Integrated Education*, 3(1), 173-176.
5. Абдуллаева, Л. С., Самадова, С. А., & Махмурова, М. (2014). Современные методы преподавания иностранных языков. Коммуникативный метод. Наука. Мысль: электронный периодический журнал, (6), 73-76.
6. Ruzimurodova, Z., & Mamatov, D. K. (2021). PECULIARITIES OF THE USE OF COMPUTER TECHNOLOGIES IN TEACHING ENGINEERING GRAPHICS. *World Bulletin of Social Sciences*, 4(11), 136-140.
7. Pulatova, S. (2021). SUPERIORITY OF MORAL IDEAS AND FATAL RESULTS OF IMMORALITY IN THE SHORT STORY OF SOMERSET MAUGHAM "THE BOOK BAG". Збірник наукових праць ЛОГОС.
8. Temirovna, M. P. (2021). THE CORRELATION OF HISTORICAL TRUTH AND IMAGINATION IN CHRISTOPHER MARLOWE'S TRAGEDY "TAMBURLAINE THE GREAT". *Web of Scientist: International Scientific Research Journal*, 2(12), 455-457.
9. Mirxanova, G. R. (2021). EMERGENCE AND STAGE OF DEVELOPMENT OF FIRST SYNONYM DICTIONARIES. *Scientific reports of Bukhara State University*, 5(2), 96-105.
10. Bahodirovna, A. D. Semantic Labeling of Language Units. *International Journal on Integrated Education*, 3(1), 177-179.
11. Tolibjonovich, Madumarov T., and Gulomjonov O. R. Ogli. "Lombard Microcredit Organization Its Concept and Its Importance Today." *JournalNX*, vol. 6, no. 10, 2020, pp. 109-111.
12. Madumarov Talatbek Tolibjonovich, & Gulomjonov Odiljon Rahimjon o'g'li. (2021). PREREQUISITES FOR THE DEVELOPMENT OF A LEASING MECHANISM IN PUBLIC - PRIVATE PARTNERSHIP. *International Engineering Journal For Research & Development*, 6(SP), 5. <https://doi.org/10.17605/OSF.IO/7MXR3>
13. Фуломжонов, О. Р. Ў. (2021). ЖАМИЯТ ТАРАҚҚИЁТИНИНГ ЯНГИ БОСҚИЧИДА ГЕНДЕР ТЕНГЛИКНИ ТАЪМИНЛАШНИНГ ИЖТИМОЙ АҲАМИЯТИ. *Scientific progress*, 1(4).